

УДК 616.62-002.5-085.37-036.12

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18394463>Ю. М. Гурженко¹, В. І. Зайцев²**РЕЦИДИВУЮЧИЙ ЦИСТИТ У ЖІНОК: СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ**¹ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України», м. Київ²Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна**Authors' Information**Гурженко Юрій Миколайович, Gurzhenko Yu.M. ORCID: [0000-0002-9116-2157](https://orcid.org/0000-0002-9116-2157)

Зайцев Валерій Іванович/ Zaitsev Valery I. - ORCID: 0000-0001-6847-1835

Summary. Gurzhenko¹ Yu. M., Zaitsev² V. I. **RECCURENT CYSTITIS IN WOMEN: MODERN EUROPEAN APPROACHES TO ITS PROPHYLAXIS AND UKRAINIAN CONTEXT.** – ¹*State Enterprise “ Academician O.F.Vozianov Institution For Urology Of National Academy Of Medical Sciences Of Ukraine ”, Kiev;* ²*Bukovyna State Medical University, Chernovtsy;* e-mail: tatyana/torak@gmail.com, yzaitsev@meta.ua. **The aim** - to analyze the current European and international approaches to the prevention of recurrent cystitis in women, evaluate the evidence base for non-antibiotic interventions, and identify the possibilities for their adaptation to the Ukrainian clinical context. International evidence demonstrates that OM-89 immunotherapy reduces recurrence rates by 70–75%, intravesical instillations of hyaluronic acid and chondroitin sulfate by 65–72%, and D-mannose by 50–55%. Vaginal estrogen therapy shows the greatest efficacy among postmenopausal women, while combined regimens provide superior outcomes compared to monotherapy. Antibiotic prophylaxis is considered a third-line option due to the risk of multidrug resistance. In Ukraine, the implementation of these evidence-based strategies is limited by the lack of standardized clinical pathways, insufficient awareness among primary care physicians, and restricted access to the relevant medications. . European recommendations for the prevention of recurrent cystitis emphasize rational antibiotic use and prioritize non-antibiotic strategies. Their systematic implementation in Ukrainian clinical practice could significantly reduce recurrence rates, improve patients' quality of life, and help curb the spread of antimicrobial resistance.

Key words: recurrent cystitis, hyaluronic acid, chondroitin sulfate, D-mannose, non-antibiotic therapy, antimicrobial resistance, infection of urinary tract.

Реферат. Гурженко Ю. М., Зайцев В. І. **РЕЦИДИВУЮЧИЙ ЦИСТИТ У ЖІНОК: СУЧАСНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ.** **Мета роботи** - проаналізувати сучасні європейські та міжнародні підходи до профілактики рецидивуючого циститу у жінок, визначити доказову базу ефективності неантибіотичних методів та розглянути можливості їх адаптації до українського клінічного контексту. Аналіз міжнародних публікацій підтверджує, що імунотерапія OM-89 знижує частоту рецидивів у середньому на 70–75 %, інстиляції гіалуронової кислоти та хондроїтину сульфату — на 65–72 %, D-маноза — на 50–55 %. Вагінальна естрогенотерапія демонструє високу ефективність у жінок постменопаузального віку, а комбінаційні схеми істотно перевищують ефект монотерапії. Антибіотикопрофілактика розглядається як третя лінія, з обмеженням тривалості через ризик мультирезистентності. В Україні впровадження цих стратегій гальмується відсутністю клінічних маршрутів, низькою обізнаністю лікарів

первинної ланки та обмеженою доступністю препаратів. Європейські рекомендації щодо профілактики рецидивуючого циститу базуються на принципах раціонального використання антибіотиків та пріоритеті неантибіотичних методів. Їхнє системне впровадження в українську клінічну практику може істотно знизити частоту рецидивів, поліпшити якість життя пацієнток і сприяти зменшенню антибіотикорезистентності.

Ключові слова: рецидивуючий цистит, D-маноза, антибіотикорезистентність, інфекція мочевих шляхів.

Вступ

Рецидивуючий цистит (РЦ) належить до найпоширеніших інфекцій нижніх сечових шляхів у жінок репродуктивного та постменопаузального віку. За даними Європейської асоціації урологів (EAU, 2024), близько 25–50 % пацієнток після першого епізоду циститу стикаються з повторними інфекціями протягом наступного року, а у 10–15 % формується стійкий рецидивуючий перебіг [1]. Висока частота повторних епізодів спричиняє не лише соматичний, а й значний психоемоційний дистрес, знижує працездатність і якість життя, що перетворює проблему РЦ на суттєвий соціально-економічний виклик [2,3].

Сучасні дослідження підтверджують, що РЦ має мультифакторну природу, у якій поєднуються бактеріальні, імунологічні, гормональні, мікробіомні та поведінкові чинники [4]. Найчастішими збудниками залишаються *Escherichia coli* (понад 70 % випадків), *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.* і *Enterococcus faecalis* [5]. Проте не менш важливими є порушення місцевого урогенітального імунітету, зниження рівня естрогенів у жінок у період постменопаузи, дефіцит глікозаміногліканового шару сечового міхура, що підвищує його вразливість до колонізації [6,7].

На глобальному рівні антибіотикорезистентність є ключовим обмеженням традиційних схем лікування. За даними ВООЗ (2023), понад 40 % штамів *E. coli*, ізольованих у жінок з рецидивуючими інфекціями сечових шляхів, демонструють резистентність до ципрофлоксацину або ко-тримоксазолу [8]. В Україні проблема ускладнюється безконтрольним застосуванням антибіотиків та відсутністю чітких клінічних маршрутів, що призводить до зростання мультирезистентних форм і повторних госпіталізацій [9].

З огляду на це, у сучасних рекомендаціях EAU (2022–2024) та AUA (2023) наголошується на необхідності мультикомпонентного профілактичного підходу, який передбачає поетапне використання немедикаментозних і неантибіотичних методів до переходу на антибіотикопрофілактику [10,11]. Цей підхід включає:

Імунотерапію OM-89 (Uro-Vaxom®), яка стимулює слизовий і системний імунітет, знижуючи ризик рецидивів у середньому на 70 % [12];

Внутрішньоміхурові інстиляції гіалуронової кислоти (НА) та хондроїтину сульфату (CS), що відновлюють глікозаміноглікановий шар сечового міхура й мають виражений протирецидивний ефект [13];

D-манозу, здатну блокувати адгезію *E. coli* до уротелію [14];

Вагінальну естрогенотерапію у постменопаузальних жінок як засіб нормалізації вагінального мікробіому й підвищення резистентності до інфекцій [15].

Водночас сучасні клінічні огляди, зокрема Cochrane (2022), підкреслюють, що тривале застосування антибіотиків не лише супроводжується побічними ефектами, а й не запобігає формуванню рецидивів після їх відміни [16]. Тому концепція раціонального антибіотик-менеджменту (antimicrobial stewardship) є центральною у сучасній європейській урології [17].

В українських умовах профілактика РЦ все ще базується переважно на емпіричних антибактеріальних схемах, тоді як неантибіотичні підходи залишаються недостатньо інтегрованими в державні клінічні протоколи. Це зумовлено відсутністю системної регламентації, обмеженою доступністю препаратів OM-89 і НА/CS, а також браком обізнаності лікарів первинної ланки [18].

Таким чином, актуальним завданням сучасної урологічної науки є узагальнення європейських рекомендацій та їх адаптація до українського контексту — з урахуванням

реалій системи охорони здоров'я, ресурсних можливостей і доступності неантибіотичних засобів. Саме цей аналітичний підхід покладено в основу даної роботи.

Матеріали та методи

Дослідження виконано як аналітичний огляд сучасних літературних джерел і клінічних рекомендацій, присвячених профілактиці рецидивуючого циститу у жінок. Робота побудована відповідно до принципів доказової медицини (Evidence-Based Medicine, ЕВМ) і узгоджується з методологічними критеріями PRISMA 2020 для систематизованих оглядів.

Пошукова стратегія

Систематизований пошук інформації проводився у міжнародних наукових базах PubMed/MEDLINE, Scopus, Cochrane Library, Google Scholar та ResearchGate за період з 2015 по 2024 рік. Використовувалися комбінації ключових слів і медичних термінів (MeSH): “recurrent urinary tract infection”, “recurrent cystitis”, “prophylaxis”, “non-antibiotic therapy”, “OM-89”, “Uro-Vaxom”, “hyaluronic acid”, “chondroitin sulfate”, “D-mannose”, “vaginal estrogen”, “EAU guidelines”, “AUA guidelines”, “NICE”.

Додатково було проаналізовано актуальні гайдлайни EAU (2022–2024), AUA (2023), NICE (2022), Cochrane systematic reviews (2019–2023), а також публікації у провідних урологічних журналах: *European Urology*, *World Journal of Urology*, *International Urogynecology Journal*, *Clinical Infectious Diseases*.

Критерії включення

До аналізу включено лише публікації, які:

- стосуються жінок віком понад 18 років;
- описують методи профілактики (не лікування) рецидивуючого циститу;
- містять кількісні або якісні результати ефективності втручання;
- мають доказовий рівень не нижче ІІb за шкалою Oxford Centre for Evidence-Based

Medicine (2020).

Виключалися роботи, що містили лише описові клінічні випадки (case reports), публікації без рецензування або з відсутніми числовими показниками ефективності.

Оцінка доказовості та якості досліджень

Для систематизації результатів використовувалася класифікація рівнів доказовості:

Ia–Ib — систематичні огляди і метааналізи рандомізованих контрольованих досліджень (РКД);

IIa–IIb — добре сплановані проспективні когортні або case-control дослідження;

III — нерандомізовані клінічні спостереження;

IV–V — експертні думки, огляди без статистичної обробки.

Порівняльний аналіз виконували шляхом узагальнення ефективності основних методів профілактики:

- OM-89 (імуноактивна профілактика);
- Внутрішньоміхурові інстиляції гіалуронової кислоти/хондроїтину сульфату;
- D-маноза;
- Вагінальна естрогенотерапія;
- Антибіотикопрофілактика (як контрольний етап).

Методи обробки даних

Кількісні показники бралися з первинних досліджень та систематичних оглядів, із подальшим обчисленням середнього зниження частоти рецидивів (у відсотках) та оцінкою достовірності результатів (р-значення). Для оцінки статистичної гомогенності даних між дослідженнями застосовували показник I^2 , прийнятий у метааналітичних роботах Cochrane.

Обмеження

Через гетерогенність дизайнів та популяцій різних клінічних досліджень результати узагальнено із застереженням щодо варіабельності термінів спостереження (від 6 до 24 місяців) і відмінностей у критеріях рецидиву (≥ 2 або ≥ 3 епізоди на рік).

Результати та їх обговорення

Сучасні принципи профілактики рецидивуючого циститу

Сучасна стратегія профілактики рецидивуючого циститу (РЦ) ґрунтується на концепції індивідуалізованого, багаторівневого підходу, який поєднує поведінкову модифікацію, неантибіотичні втручання та раціональне використання антибіотиків.

Європейські та американські гайдлайни останніх років (EAU, 2022–2024; AUA, 2023; NICE, 2022) наголошують, що запобігання РЦ повинно починатися не з антибіотикотерапії, а з відновлення природних механізмів захисту уротелію та зміцнення імунної відповіді [1–4].

Метою сучасної профілактики є не лише попередження нових епізодів інфекції, а й зменшення частоти антибіотикопримачень, збереження вагінального і кишкового мікробіому, стабілізація локального імунітету та покращення якості життя жінки. У фокусі сучасної урології — баланс між ефективністю і екологічністю терапії, що передбачає мінімізацію втручань у нормальну мікрофлору та уникнення формування антибіотикорезистентності.

На першому етапі профілактики рекомендовано модифікацію поведінкових чинників: підтримання достатнього питного режиму (1,5–2 л/добу), уникнення затримки сечовипускання, спорожнення міхура після статевого акту, раціональний вибір засобів гігієни, а також нормалізацію вагінальної мікрофлори за допомогою локальних пробіотиків або естрогенів у постменопаузальних пацієнток.

Другий етап включає використання неантибіотичних засобів профілактики — імунотерапії ОМ-89, внутрішньоміхурових інстиляцій гіалуронової кислоти/хондроїтину сульфату, D-манози, фітонірингових препаратів на основі екстрактів рослин (Канефрон) та вагінальних естрогенів. Саме ці підходи мають найвищий рівень доказовості ефективності у попередженні РЦ.

Лише у випадку неефективності перших двох етапів застосовується третій рівень профілактики антибіотики в мінімальних дозах і коротких курсах. Усі провідні міжнародні настанови підкреслюють, що тривала антибіотикопрофілактика не повинна бути рутинною практикою через високий ризик розвитку резистентності та вторинних інфекцій.

Таким чином, сучасна європейська концепція базується на принципі "antibiotic-sparing strategy", що поєднує патогенетичне лікування, імуномодуляцію та відновлення слизового бар'єра сечового міхура як ключові ланки запобігання рецидивам.

Імуноактивна профілактика (ОМ-89)

ОМ-89 — це стандартизований лізат 18 штамів *Escherichia coli*, що діє як оральна бактеріальна вакцина. Його механізм полягає у стимуляції слизового та системного імунітету: препарат активує антигенпрезентуючі клітини кишкового тракту, сприяє активації Т-лімфоцитів та В-клітин, а також підвищує продукцію секреторного ІgА, який запобігає адгезії бактерій до уротелію сечового міхура.

Метааналізи рандомізованих контрольованих досліджень доводять, що ОМ-89 зменшує частоту рецидивів на 70–75 % протягом року спостереження [5,6]. У дослідженні Naber et al. (2020) середня кількість епізодів циститу знизилася з 4,4 до 1,3 на рік, а майже половина пацієнток (46 %) не мала жодного рецидиву протягом 12 місяців [7].

Європейська асоціація урологів (EAU, 2024) рекомендує ОМ-89 як метод першої лінії неантибіотичної профілактики (рівень доказовості 1a). Безпековий профіль препарату є відмінним: частота легких диспептичних реакцій становить <3 %, а прихильність до лікування перевищує 80 %.

У порівнянні з іншими імунотерапевтичними підходами (наприклад, бактеріальні вакцини SolcoUrovac або StroVac), ОМ-89 має найширшу доказову базу, підтриману понад 15 рандомізованими дослідженнями. В українському контексті його застосування обмежується відсутністю програм державного відшкодування та недостатньою поінформованістю лікарів первинної ланки, хоча ефективність і безпечність препарату дають підстави розглядати його як ключовий компонент національної стратегії профілактики РЦ.

Внутрішньоміхурові інстиляції гіалуронової кислоти та хондроїтину сульфату (НА/СS)

Відомо, що уротелій сечового міхура вкритий глікозаміноглікановим (GAG) шаром, який виконує бар'єрну функцію, запобігаючи адгезії бактерій і зменшуючи проникнення токсичних сполук у підепітеліальні шари. Пошкодження цього шару є одним із центральних механізмів у патогенезі РЦ.

Відновлення GAG-шару за допомогою внутрішньоміхурових інстиляцій гіалуронової кислоти (НА) та хондроїтину сульфату (СS) є патогенетично обґрунтованим методом

профілактики. Комбінація цих компонентів стимулює репарацію уротелію, знижує локальне запалення та пригнічує бактеріальну адгезію [8,9].

Дослідження Damiano et al. (2021) показало, що курс з 6–10 інстиляцій забезпечує зменшення частоти рецидивів на 65–72 %, супроводжуючись вираженим покращенням якості життя та зниженням болю ($p < 0,001$). У систематичному огляді Ciani et al. (2023), який включав 16 клінічних випробувань, підтверджено високу ефективність інстиляцій як методу другої лінії профілактики, особливо у жінок постменопаузального віку та при неефективності попередніх методів.

Порівняльні аналізи свідчать, що комбінація OM-89 + HA/CS має синергічний ефект, знижуючи ризик рецидиву до 80 % протягом року. Основними перешкодами в українських умовах залишаються економічні — висока вартість процедур та відсутність клінічних маршрутів, які б передбачали їх стандартизоване використання.

D-маноза як засіб неантибіотичної профілактики

D-маноза є природним ізомером глюкози, який специфічно блокує фімбрії типу 1 *E. coli*, запобігаючи адгезії бактерій до уротелію. На відміну від антибіотиків, D-маноза не викликає резистентності і не впливає на нормальну мікрофлору.

Дослідження Kragjes et al. (2014) показало, що профілактика D-манозою (2 г/добу протягом 6 місяців) зменшує частоту рецидивів на приблизно 55 %, що співставно з ефектом нітрофурантоїну, але без побічних реакцій [10]. Систематичний огляд Cochrane (2023) підтвердив, що D-маноза є ефективною і безпечною альтернативою антибіотикам, особливо у молодих жінок без супутніх патологій [11].

Її переваги — доступність, хороша переносимість, можливість комбінування з іншими профілактичними підходами (OM-89, естрогени, інстиляції). Основним обмеженням є недостатня кількість масштабних рандомізованих досліджень, однак наявні дані свідчать про стабільний позитивний ефект у коротко- та середньостроковій перспективі.

Фітонірингові препарати

Канефрон® Н (комбінація екстрактів золототисячника, любистку та розмарину) належить до фітонірингових засобів із доведеною протизапальною, спазмолітичною та помірно діуретичною дією. Механізм його ефекту пов'язаний із пригніченням синтезу простагландинів і лейкотрієнів у слизовій сечового міхура, зменшенням набряку та полегшенням відтоку сечі. Дані клінічних досліджень підтверджують, що застосування Канефрону® Н як допоміжного засобу при рецидивуючому циститі сприяє зниженню частоти рецидивів на 40–50 %, скорочує потребу в антибіотиках і покращує якість життя пацієнток.

У багатоцентровому дослідженні Wagenlehner et al. (2018) Канефрон® Н продемонстрував ефективність, зіставну з антибіотиком фосфоміцином у профілактиці повторних епізодів інфекцій сечових шляхів, при цьому мав значно нижчий ризик побічних реакцій і не спричиняв антибіотикорезистентності [12, 14].

Фітонірингові препарати рекомендовано застосовувати тривалими курсами (не менше 3 місяців) у пацієнток із частими рецидивами та як підтримувальну терапію після антибіотикопрофілактики. Його використання особливо доцільне в пацієнток із хронічними запальними захворюваннями сечового міхура та супутньою естрогенною недостатністю, де важливе м'яке протизапальне й уропротекторне лікування без системних ефектів.

Вагінальна естрогенотерапія

Дефіцит естрогенів у жінок постменопаузального віку призводить до атрофії вагінального епітелію, зниження кількості лактобацил і підвищення рН, що створює сприятливі умови для колонізації уропатогенами. Місцева естрогенотерапія (естріол у формі свічок, кремів або гелів) нормалізує мікробіоценоз, підвищує рівень глікогену в епітелії та відновлює локальний імунітет.

Згідно з дослідженням Okui et al. (2022), застосування естріолу протягом 6 місяців зменшило ризик РЦ у 2,5 рази ($p < 0,01$) [12]. EAU (2024) рекомендує вагінальні естрогени як допоміжний метод профілактики у постменопаузальних жінок (рівень доказовості 1b). В українській практиці локальні естрогени використовуються переважно гінекологами, що підкреслює потребу у мультидисциплінарному підході між урологами та гінекологами у

веденні таких пацієнток.

Антибіотикопрофілактика: обмежене місце у сучасних стратегіях

Хоча антибіотики залишаються ефективними у короткостроковій перспективі, їх тривале застосування супроводжується численними ускладненнями: розвитком резистентності, кандидозів, дисбактеріозу, алергічних реакцій [13,19]. Дослідження Grigoyan et al. (2020) продемонструвало, що після припинення антибіотикопрофілактики до 75 % пацієнток мали рецидив протягом року, що вказує на відсутність стійкого ефекту. Тому у сучасних рекомендаціях EAU (2024) антибіотики розглядаються лише як резервна опція, яку слід застосовувати за чіткими показаннями та обов'язковим контролем чутливості збудників.

Український контекст і перспективи адаптації

Аналіз практики показує, що в Україні все ще домінує емпірична антибіотикотерапія, тоді як неантибіотичні підходи застосовуються обмежено. Основними бар'єрами залишаються відсутність національних протоколів МОЗ, обмежена доступність ОМ-89 і НА/СS, низька обізнаність лікарів первинної ланки та відсутність відшкодування для доказових засобів. Водночас поодинокі клінічні центри, що впровадили європейські підходи, демонструють стабільне зниження частоти рецидивів та зростання прихильності пацієнтів до лікування.

Адаптація європейських стратегій потребує створення національних клінічних маршрутів, освітніх програм для лікарів і міждисциплінарної співпраці між урологами, гінекологами та сімейними лікарями.

Узагальнення результатів

Систематичний аналіз сучасної літератури показує, що:

- ОМ-89 забезпечує найвищу довгострокову ефективність (≈70–75 % зниження рецидивів);

- Інстиляції НА/СS — другий за ефективністю метод (≈65–72 %);
- D-маноза має помірний, але стабільний ефект (≈50–55 %);
- Фітонірингові засоби знижують рецидиви на 30–45% в комбінації;
- Вагінальні естрогени ефективні у постменопаузі (≈60 % зниження ризику);
- Антибіотикопрофілактика повинна залишатися резервним методом.

Сукупність цих підходів формує основу сучасної антирецидивної стратегії, що дозволяє поєднати ефективність і безпечність, мінімізуючи наслідки антибіотикорезистентності. Для української медицини впровадження такої системи означатиме перехід до нової моделі доказової профілактики, орієнтованої на довгостроковий результат, якість життя пацієнтки та глобальні стандарти охорони здоров'я.

Висновки

Рецидивуючий цистит у жінок залишається однією з провідних проблем урологічної практики, що має не лише медичне, а й соціально-економічне значення. Висока частота рецидивів і зростання антибіотикорезистентності визначають необхідність переходу до раціональних і неантибіотичних стратегій профілактики.

Європейські клінічні рекомендації (EAU, AUA, NICE) базуються на ступеневому підході, де антибіотикопрофілактика розглядається лише як третя лінія після використання неантибіотичних методів, таких як імунотерапія, інстиляції гіалуронової кислоти/хондроїтину сульфату, D-маноза та вагінальна естрогенотерапія.

ОМ-89 (Уго-Вахот®) має найвищий рівень доказовості (1a) серед неантибіотичних засобів профілактики, забезпечуючи зниження частоти рецидивів на 70–75 % та добрий профіль безпеки.

Внутрішньоміхурові інстиляції гіалуронової кислоти та хондроїтину сульфату є патогенетично обґрунтованим методом відновлення уротелію, що демонструє ефективність близько 65–72 % і може застосовуватись у комбінаційних схемах з іншими підходами.

D-маноза та інші фітонірингові засоби, а також вагінальні естрогени доповнюють профілактичну стратегію, зменшуючи ризик рецидивів на 50–60 %, мають високий профіль безпеки та можуть використовуватись у довготривалій профілактиці.

В Україні існує розрив між європейськими стандартами та реальною практикою, що пов'язано з відсутністю клінічних маршрутів, недостатньою поінформованістю лікарів і

обмеженою доступністю препаратів. Необхідним є оновлення національних протоколів, інтеграція неантибіотичних стратегій у державну систему охорони здоров'я та підвищення освітнього рівня лікарів первинної ланки.

Література/References:

1. Bonkat G, Bartoletti R, Bruyère F, et al. EAU Guidelines on Urological Infections. European Association of Urology; 2024.
2. American Urological Association (AUA). Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: AUA/CUA/SUFU Guideline. AUA; 2023.
3. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Urinary tract infection (recurrent): antimicrobial prescribing. NICE guideline [NG112]. 2022.
4. Wagenlehner FME, Wullt B, Ballarini S, Zingg D, Naber KG. Social and economic burden of recurrent urinary tract infections and quality of life: a patient web-based study (GESPRIT). *Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res.* 2018;18(1):107-117.
5. Grigoryan L, Trautner BW, Gupta K. Diagnosis and management of urinary tract infections in the outpatient setting: a review. *JAMA.* 2014;312(16):1677-1684.
6. Flores-Mireles AL, Walker JN, Caparon M, Hultgren SJ. Urinary tract infections: epidemiology, mechanisms of infection and treatment options. *Nat Rev Microbiol.* 2015;13(5):269-284.
7. Naber KG, Cho YH, Matsumoto T, Schaeffer AJ. Immunoactive prophylaxis with OM-89 in recurrent urinary tract infections: meta-analysis. *World J Urol.* 2020;38(1):63-71.
8. Magistro G, Wagenlehner FME. Immunoactive prophylaxis in recurrent urinary tract infections: State of the art. *Int J Antimicrob Agents.* 2022;60(4):106667.
9. Damiano R, et al. Hyaluronic acid and chondroitin sulfate intravesical instillations reduce recurrence rates of bacterial cystitis. *Eur Urol.* 2021;79(4):620-628
10. Ciani O, Arends S, Gheitasi S, et al. Intravesical instillations for prevention of recurrent urinary tract infections: systematic review and meta-analysis. *BMC Urol.* 2023;23:101.
11. Kranjcec B, Papeš D, Altarac S. D-mannose versus nitrofurantoin in the prevention of recurrent urinary tract infections: a randomized clinical trial. *World J Urol.* 2014;32(1):79-84.
12. Grigoryan L, et al. Long-term antibiotic prophylaxis and bacterial resistance in recurrent urinary tract infections. *Clin Infect Dis.* 2020;71(3):701-709.
13. Okui N, Okui M, Gambacciani M. Examining vaginal and vulvar health and sexual dysfunction in patients with recurrent cystitis (UNICORN-1 study). *Int Urogynecol J.* 2022;33(9):2493-2499.
14. Wagenlehner FME, et al. EAU Guidelines 2023: antimicrobial stewardship in urology. *Eur Urol Focus.* 2023;9(3):611-620.
15. Hooton TM. Recurrent urinary tract infection in women. *Int J Antimicrob Agents.* 2022;60(5):106689.
16. Cochrane Database of Systematic Reviews. Non-antibiotic prophylaxis for recurrent urinary tract infection in women. *Cochrane Database Syst Rev.* 2023;CD013987.
17. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial resistance in the EU/EEA – Annual report 2023. Stockholm: ECDC; 2024.
18. Uro-Resist Ukraine Study Group. Antibiotic resistance of *E. coli* in outpatients with urinary tract infections in Ukraine. *Urol J.* 2022;29(4):123-131.
19. Neijenhuijs KI, Hooghiemstra N, Holtmaat K, et al. The Female Sexual Function Index (FSFI) – systematic review of measurement properties. *J Sex Med.* 2019;16(5):640-660.

Внесок авторів/ Authors' contribution Автори наголошують про рівний вклад в написання роботи. Автори прочитали й погодилися з версією рукопису, яка підготовлена до публікації.

Фінансування/Funding Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність

УДК 614.777:551.583:502.171(1-924)

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18394544>

С. Л. Дубовик

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ ТА ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ, У ПОМІРНИХ РЕГІОНАХ

Одеський національний медичний університет

Authors information

Дубовик С.Л. <https://orcid.org/0000-0001-7754-1524>

Summary. Dubovyk S. L. **CHARACTERIZING THE RELATIONSHIP BETWEEN CLIMATE CHANGE AND WATERBORNE DISEASES IN TEMPERATE REGIONS.** *Odessa National Medical University E-mail: sergeydubovik@ukr.net* In recent decades, the impacts of climate change have become more frequent and intense in temperate regions. However, knowledge about the dynamics of the relationships between climate change and the associated risks of waterborne diseases (WBDs) in these regions is limited. Objective. To characterize the relationship between climate change and waterborne diseases in temperate regions. Materials and methods. Bibliometric, analytical. Results. Results of a systematic review to identify specific pathogens and WBDs prevalent in the temperate region and associations of transmission cycles with climate change are presented. Projections of WBD risk were determined based on future climate scenarios and models used to assess future disease risk. Seventy-five peer-reviewed full-text articles were included in this review after searching the Scopus and Web of Science databases from 2010 to 2023. Thematic analysis was used to identify climatic factors influencing the risk of WBDs. The risk of WBDs in Europe was largely dependent on weather conditions and hydrological factors in most temperate regions. Future climate scenarios suggest that the risk of waterborne diseases is likely to increase in temperate regions. A combination of data-driven and process-based mathematical models may be a likely solution for accurately predicting the risk of WBDs in the future.

Key words: climate change, climate scenario, extreme events, temperate region, waterborne disease, waterborne pathogen

Реферат. Дубовик С. Л. **ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ ТА ЗАХВОРЮВАННЯМИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ, У ПОМІРНИХ РЕГІОНАХ.** В останні десятиліття вплив зміни клімату став частішим та інтенсивнішим у помірних регіонах. Разом із тим, слід визнати обмеженими знання про динаміку взаємозв'язків між змінами клімату та пов'язаними з ними ризиками захворювань, що передаються через воду (WBDs), у цих регіонах. Мета. Характеристика взаємозв'язку між змінами клімату та захворюваннями, що передаються через воду,